

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЯ» ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Фазылова Лайло Махмудовна

Чиланзарский район города Ташкента

Учитель Воспитание в школе № 168

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429669>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 16-may 2025 yil

KEY WORDS

Образование, социальное образование, непрерывное образование, национальные ценности, молодежь, глобализация, наука «Образование», концепция духовного образования, педагогический процесс, просвещение.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается роль дисциплины «ВОСПИТАНИЯ» в системе образования Узбекистана, ее значение в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения с социально-педагогической точки зрения. Автор обосновывает необходимость защиты сознания молодежи от негативных влияний и совершенствования системы образования на основе национальных и общечеловеческих ценностей в эпоху глобализации.

Воспитание определяется как понятие, служащее передаче общественно-исторического и жизненного опыта между поколениями и представляющее собой процесс формирования и совершенствования физически здоровой, духовно зрелой личности под воздействием семьи, образовательных учреждений, общественных, политических и иных организаций, средств массовой информации и т. д.

Однако сложные процессы, происходящие сегодня в мире в процессе глобализации, требуют большего внимания к образованию молодежи. Формирование идейного, духовного и идеологического иммунитета стало требованием времени, чтобы не поддаваться влиянию эгоизма и равнодушия, региональных конфликтов, религиозного фанатизма, терроризма, фундаментализма, «массовой культуры», угрожающих уму и мышлению молодежи.

Проблемы в этом направлении были подробно проанализированы Главой нашего государства Шавкатом Мирзиёевым. «Учитывая растущую опасность религиозного экстремизма, терроризма, наркомании, торговли людьми, нелегальной миграции и «массовой культуры» вокруг нас сегодня, глубокий смысл и значение этих слов становятся еще более очевидными».

Главным фактором, препятствующим проникновению в наше общество радикальных взглядов, направленных на отравление сознания учащейся молодежи, идей, совершенно чуждых нашим узбекским ценностям, является образовательный процесс, воплощающий гуманные, миролюбивые, просвещенные и всемирно признанные национально-религиозные ценности.

Система непрерывного образования становится ведущей силой в построении нового общества, обеспечении приоритета высоких духовных качеств в воспитании гармоничного поколения. Тому есть ряд причин, которые нельзя не учитывать в духовно-просветительской, нравственной и идеологической работе.

Прежде всего, наша страна — это буквально страна молодежи. Удовлетворение социально-духовных потребностей молодежи, формирование у нее высоких мировоззренческих знаний посредством социального воспитания в настоящее время крайне необходимо. Потому что социальное образование присутствует во всех аспектах нашей жизни и его возможности широки.

Во-вторых, мир становится все более глобальным. В нашу страну проникает явление под названием «популярная культура» из разных уголков мира. Большая часть этой информации распространяется через средства массовой информации. Некоторые из наших молодых людей не лишены склонности впитывать такую «культуру» через средства массовой информации. Более того, глобализация мира — это естественный процесс. В нем нет недостатка в хороших и поучительных аспектах. В эту эпоху интенсивной информации и информационной перегрузки только действия, основанные на разуме, а не на эмоциях, могут позволить нашей молодежи найти свой путь и не заблудиться.

В-третьих, социальное образование молодых учащихся напрямую связано с обогащением их мышления. В системе образования стало требованием времени повышать интерес учащихся к чтению книг и влиять на их сознание через газеты, журналы, радио и телевидение. Восприятие читаемой, слышимой и видимой действительности, вынесение соответствующих выводов и выражение собственного отношения к ней является свидетельством сформированности культуры самостоятельного мышления.

В «Концепции непрерывного духовного образования» подчеркивается, что преданность Родине, долг и ответственность, инициативность и другие качества остаются в сознании молодых людей теоретическими понятиями, а не превращаются в практические привычки в их природе, ... что создает ряд проблем в поиске своего места в жизни для молодых людей, с каждым годом вступающих в самостоятельную жизнь, отсутствие высоких целей у части учащихся, недостаточное развитие самомотивации к учебе, воли, настойчивости, трудолюбия, качеств действия, что также вредит качеству образования, а также отсутствие учебно-методических материалов, методически поддерживающих деятельность педагогов в сфере духовного образования, в том числе методических пособий в сфере духовного образования, и необходимых учебников для учащихся, что является социально-педагогической проблемой, и цель настоящей Концепции – постепенное формирование у подрастающего поколения необходимых социальных навыков и качеств для самостоятельной и счастливой жизни, соответствующих их возрасту.

Для достижения этой цели и ее реализации эффективно использовать передовые достижения отечественной и современной педагогики в воспитании детей; Требовалось наладить эффективный механизм взаимодействия семьи, общества, образовательных учреждений, а также средств массовой информации и других общественных структур в формировании духовного воспитания.

Предмет «Воспитание» служит дальнейшему формированию в сознании учащихся общечеловеческих ценностей и высокой духовности с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей, воспитанию их в духе патриотизма и гуманизма, организации духовно-просветительской работы в общеобразовательных учреждениях на новой основе.

Процесс социального воспитания направлен на формирование социальных качеств человека, создание и расширение круга его взаимоотношений с окружающей средой, обществом, людьми и самим собой. Чем шире и разнообразнее система общественных отношений, в которой участвует человек, тем богаче его духовный мир.

По своей природе процесс воспитания является многофакторным, то есть на личность ребенка прямо и косвенно влияют семья, школа, социальная среда, а также различные ситуации. Дисциплина «Воспитание» выполняет важную социальную функцию как педагогический процесс, объединяющий эти факторы и воплощающий в себе форму, метод и средства целенаправленного воздействия на личность обучающегося.

Мы считаем, что для того, чтобы преподавание предмета «Образование» было эффективным, необходимо обратить внимание на следующее:

- определение цели и содержания образования;
- учет духовных потребностей, интересов и запросов обучающихся;
- определить уровень знаний, логического мышления и воспитанности учащихся;
- духовно-нравственные качества, педагогическое мастерство и личный пример педагогов.

В заключение следует отметить, что в современных условиях глобализации у нас появится возможность воспитывать патриотически настроенную молодежь, вежливую, обладающую нравственными качествами, высокодуховную, и в то же время эрудированную, умную, духовно и физически здоровую, обладающую широким кругозором и мышлением, владеющую современными профессиями посредством системного подхода к преподаванию предмета «Воспитание», внедрения в учебный процесс инновационных педагогических технологий, ориентации научно-методического обеспечения на актуальные проблемы преподавания предмета, увеличения объема учебно-методических материалов, методически поддерживающих деятельность педагогов, эффективного использования социально-педагогических условий. В результате, как отмечается в Концепции, в семье, образовательных

учреждениях, государственных и негосударственных организациях, у родителей будут формироваться знания о нашем богатом национальном образовательном наследии, а через их изучение, сохранение, популяризацию и преподавание будет обеспечиваться плавная передача национальных качеств из поколения в поколение.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Верховенство закона и обеспечение интересов человека являются залогом развития страны и благополучия народа. Выступление на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. –Т.: «Узбекистан», 2017. -23 с.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Олий Мажлис. [https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o'zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirzиеev_vin_oliy_majlisga_murojaatnomasi_\(24_января_2020_г.\)](https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o'zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirzиеev_vin_oliy_majlisga_murojaatnomasi_(24_января_2020_г.)).
3. Постановление Кабинета Министров № 1059 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении концепции непрерывного духовного образования и мерах по ее реализации».
4. Духовность: толковый словарь основных понятий. – Т.: Издательский дом Гафура Гулама, 2009. – С. 526-527.
5. Образование. Н. Исмадова и другие. Учебник для учащихся 1-х классов общеобразовательных школ. –Т.: Издательство и типография имени Гафура Гулама, 2020

INNOVATIVE
ACADEMY